

В.М. Остапко¹, Т.В. Сова, Е.Г. Муленкова¹

ДОПОЛНЕНИЕ К ФЛОРЕ ДОНБАССА

¹Государственное бюджетное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Впервые для флоры Донбасса приведены 18 автохтонных видов из родов *Achillea* – 1 вид, *Ajuga* – 1, *Arctium* – 1, *Centaurea* – 1, *Geranium* – 1, *Mentha* – 1, *Persicaria* – 1, *Pilosella* – 2, *Polygonum* – 5, *Potentilla* – 1, *Rosa* – 1, *Taraxacum* – 1, *Tragopogon* – 1 и 16 адвентивных и дичающих из культуры – *Calepina* – 1, *Clematis* – 1, *Crepis* – 2, *Epilobium* – 1, *Gailardia* – 1, *Galium* – 1, *Grossularia* – 1, *Heliopsis* – 1, *Myosotis* – 1, *Papaver* – 1, *Polygonum* – 2, *Scabiosa* – 1, *Veronica* – 1, *Viola* – 1.

Ключевые слова: флора, Донбасс, флористическая находка, автохтонный вид, адвентивный вид

Цитирование: Остапко В.М., Сова Т.В., Муленкова Е.Г. Дополнение к флоре Донбасса // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 1. С. 17–23. DOI: 10.5281/zenodo.7992454

Введение

За последнее десятилетие опубликован ряд работ, существенно дополняющих состав флоры сосудистых растений Донбасса [7, 11, 12, 15–17, 19, 20, 23, 24] после публикации в 2010 г. обобщающей сводки [14]. Кроме того, с этой территории были описаны новые для науки виды [18, 21, 22]. В результате экспедиционных обследований и критической обработки гербарных материалов ежегодно выявляются новые для флоры Донецкого региона виды. В связи с этим актуальным является публикация таких сведений.

Цель и задачи исследований

Цель работы – обобщить данные об изменениях в составе флоры Донбасса. В задачи исследований входило проведение экспедиционных исследований и изучение гербарных фондов Донецкого ботанического сада на предмет поиска новых для Донецкого региона таксонов.

Объекты и методики исследований

Объект исследования – природная флора Донбасса (в пределах Донецкой и Луганской Народных Республик, ранее – юго-восток Украины). Предметом изучения являются новые для

флоры Донбасса автохтонные и адвентивные виды, их распространение в Донецком регионе. Представлены данные (тексты гербарных этикеток в соответствии с оригиналами) о флористических находках, сделанных в результате экспедиционных обследований растительного покрова Донбасса в период с 2014 г. по 2022 г. Для многих видов указаны координаты (N – северная широта, E – восточная долгота) местонахождений и высота над уровнем моря (н.у.м.), определенные с помощью программы Google Earth Pro. Фамилии коллекторов находок обозначены – leg., ученых, установивших таксономическую принадлежность гербарных сборов, – det. В некоторых случаях приведена не только дата сбора гербарного образца, но и дата его уточненного определения. В текстах этикеток указаны Донецкая и Луганская области в сборах, сделанных до 2014 года, позднее эти территории обозначены как ДНР и ЛНР. Все гербарные образцы флористических находок хранятся в Гербарии Государственного бюджетного учреждения «Донецкий ботанический сад» – DNZ. В некоторых случаях в скобках приведены синонимы, когда точка зрения авторов статьи на таксономический ранг и

«объем» вида не совпадает с современными трактовками, как например, в «Catalog of life».

Результаты исследований и их обсуждение

Приводим сведения о новых для флоры Донбасса 34 видах, спонтанно произрастающих в природных или антропогенно трансформированных фитоценозах. Из них 18 видов относятся к автохтонной фракции флоры Донбасса (аборигенные), а 16 – к адвентивной (заносные, или чужеродные и «беженцы» из культуры). Для некоторых гибридогенных видов трудно установить факт их заноса, если родительские виды произрастают в той же местности, поэтому мы включаем их в число автохтонных.

Achillea × *submicrantha* Tzvelev, 1994 – тысячелистник полумелкоцветковый. ЛНР, г. Луганск, окр. железнодорожной станции Луганск-Северный, на железнодорожной насыпи, на песках, leg. et det. Т.В. Сова 02.06.2016. Описан Н.Н. Цвелёвым как гибридогенный вид от скрещивания *A. micrantha* Willd. и *A. setacea* s. l. [31].

Ajuga chamaepitys (L.) Schret., 1773 – живучка низенькая. ЛНР, г. Луганск, Калмыцкий яр, склон юго-восточной экспозиции, петрофитная степь, leg. et det. Т.В. Сова 17.08.2016; ДНР, Макеевский горсовет, окрестности пгт Нижняя Крынка, к северу от поселка, старая залежь, изредка, N 48°07'51,25", E 38°10'34,72", 117 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 21.06.2021. Ареал вида охватывает Атлантическую и Среднюю Европу, Средиземноморье, юго-западную часть Восточной Европы; в Нижне-Донском подрайоне считается заносным [4]. В Донбассе этот вид, вероятно, находится на границе первичного ареала.

Arctium × *mixtum* (Simonk.) Nyman, 1889 – лопух смешанный. ЛНР, г. Луганск, окрестности ДК железнодорожников, обочина ж/д, N 48°57'83", E 39°29'25", leg. et det. Т.В. Сова 09.08.2015. Европейский гибридогенный вид: *Arctium minus* (Hill) Bernh. × *Arctium tomentosum* Mill., характеризующийся диагностическими признаками родительских видов – крючковатостью внутренних листочков обертки и войлочным опушением корзинок; на юге Восточной Сибири отмечен как заносной [29].

Calepina irregularis (Asso) Thell., 1095 – калепина неравномерная. ЛНР, г. Луганск, ул. Советская, окрестности библиотеки им. М. Горького, газон вдоль шоссе, leg. et det. Т.В. Сова

11.05.2014. Ареал вида протянулся от Средней Азии через Средиземноморье до Атлантической Европы, он также встречается на Кавказе и в Крыму [10]. В Донбассе заносной.

Centaurea × *dobroczaevae* Tzvelev 1985 – василек Доброчаевой. ЛНР, Луганск, ул. Братьев Палкиных, пустырь, N 48°57'22", E 39°31'97", leg. et det. Т.В. Сова 20.08.2015. Вид гибридогенного происхождения: *C. diffusa* Lam. × *C. pseudomaculosa* Dobroc., распространенный на юге Восточной Европы [35].

Clematis serratifolia Rehder., 1910 – ломонос пильчатолитный. ЛНР, Луганск, ул. Лейтенанта Шмидта, откос железной дороги, на щебне, leg. et det. Т.В. Сова 28.07.2016; там же, железнодорожная насыпь, щебнистый откос, leg. et det. Т.В. Сова 22.10.2016. Ареал вида – Дальний Восток России (юг), Китай (северо-восток), Корея, Япония; при продвижении на север и запад имеет, вероятно, заносное происхождение. Тяготеет к открытым местообитаниям, растительным сообществам с низкой степенью конкуренции – остепненным склонам, галечниковым наносам, осыпям, прибрежным кустарникам; встречается на морских побережьях, по берегам рек, ручьев, озер, обочинам дорог и железнодорожным насыпям [1]. В Луганске, по-видимому, «беженец из культуры».

Crepis micrantha Czer., 1964 – скерда мелкоцветковая. ЛНР, г. Луганск, старый ж/д вокзал, под стеной хозяйственного барака, у ж/д колеи, leg. et det. Т.В. Сова 10.04.2016. Средиземноморско-среднеазиатский вид [34], продвигающийся на север.

Crepis rhoeadifolia M. Bieb., 1808 – скерда маколистная. ЛНР, г. Луганск, ул. Оборонная, парк педуниверситета, leg. et det. Т.В. Сова 11.09.2014; там же, под забором частного домовладения, leg. et det. Т.В. Сова 27.08.2015; там же, ул. Братьев Палкиных, под забором, leg. et det. Т.В. Сова 31.08.2015; там же, пл. Советская, детская областная больница, на газоне, leg. et det. Т.В. Сова 07.07.2015; там же, ж.-д. вокзал, на железной дороге, leg. et det. Т.В. Сова 07.09.2015. Ареал вида протянулся от Южной Европы через Средиземноморье до Ирана [34]. Очевидно, заносной в Донбассе.

Epilobium adenocaulon Hausskn., 1879 – кипрей железистостебельный. ЛНР, г. Луганск, площадь Великой Отечественной войны, придомо-

вая территория, под стеной здания, leg. Т.В. Сова 08.07.2017, det. В.М. Остапко. Североамериканский инвазивный вид, быстро распространяющийся в Евразии [28].

Gailardia aristata Pursh, 1814 – гайардия остистая. ЛНР, Луганск, окрестности ж.д. вокзала, на ж.д. насыпи; leg. et det. Т.В. Сова 05.06.2016. Культивируется как декоративное, дичает [26].

Galium kernerianum Klokov, 1960 – подмаренник Кернера. ЛНР, г. Луганск, ул. 3-я Донецкая, газон на придворовой территории в частном секторе, det. В.М. Остапко 24.03.2022, leg. et det. pro *G. mollugo* L. Т.В. Сова 23.08.2016. Вид описан М.В. Клоковым с Восточных Карпат в составе цикла *Molluginia* Klokov секции *Eugalium* DC. [8]. Победимова Е.Г. считает *G. kernerianum* эколого-географической расой *G. mollugo* L. s.l. [25]. В Донбассе, вероятно, заносной.

Geranium sibiricum L., 1753 (*G. ruthenicum* Uechtr., *G. sibiricum* subsp. *ruthenicum* (Uechtr.) Gams) – герань сибирская. ЛНР, Луганск, балка Мощинский яр, байрачный лес, leg. et det. Т.В. Сова 15.08.2016. Ареал вида охватывает Кавказ, всю Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, Центральную Европу, Средиземноморье, Джунгарию и Кашгарию, Китай, Монголию, Японию; как заносной в Северной Америке. Растет у дорог, в населенных пунктах, на засоренных лугах и лесных полянах, лугово-степных склонах, среди кустарников [33].

Grossularia uva-crispa (L.) Mill., 1768 (*Ribes uva-crispa* L., 1753) – крыжовник обыкновенный. ЛНР, Луганск, ул. 20 линия, балка Иванцев яр, свалка на склоне, вблизи частных домовладений, leg. et det. Т.В. Сова 28.07.2016. Распространенный в культуре евро-кавказско-средиземноморско-североафриканский вид, часто дичающий [27].

Heliopsis scabra Dun., 1819 (*H. helianthoides* (L.) Sweet) – гелиопсис шероховатый. ЛНР, г. Луганск, ул. Советская, окрестности ТЦ «Кристалл», на тротуаре, в щели между плитками, leg. et det. pro *H. helianthoides* Т.В. Сова 02.09.2015. Североамериканский вид, широко распространенный в культуре как декоративный; дичает [26].

Mentha × dalmatica Tausch., 1828 – мята далматская. ЛНР, г. Луганск, ул. Советская, детская областная больница, в стенке цоколя здания, leg. et det. Т.В. Сова 05.08.2016. Гибридогенный вид,

образующийся от скрещивания *M. longifolia* (L.) Nathh. × *M. arvensis* L., распространенных в Донбассе.

Myosotis ramosissima Rochel ex Schult., 1814 – незабудка ветвистая. ЛНР, г. Луганск, Луганский аграрный университет, на газоне, leg. Т.В. Сова 30.05.2014, det. В.М. Остапко 06.05.2020; ЛНР, г. Луганск, ул. Советская, «Горгаз», на тенистых и сырых цветниках, у центрального входа, leg. Т.В. Сова 27.08.2015, det. В.М. Остапко 06.05.2020. По-видимому, заносной, так как в гербарных сборах в DNZ с территории Донбасса имеются лишь многочисленные образцы только *M. arvensis* (L.) Hill, 1764.

Papaver hybridum L., 1753 – мак гибридный. ЛНР, г. Луганск, ул. Советская, окрестности библиотеки им. Горького, на аллее, leg. et det. Т.В. Сова 02.05.2016. Евро-средиземноморско-иранский вид [5]. По-видимому, дичающий из культуры.

Persicaria mitis (Schrank) Opiz ex Assenov, 1966 – горец мягкий. ЛНР, г. Луганск, окрестности плотины, пойма р. Лугань, leg. Т.В. Сова 07.09.2016, det. В.М. Остапко 15.03.2022. Евро-средиземноморский вид [32].

Pilosella × bifurca (M. Bieb.) F.W. Schultz et Sch. Bip., 1862 – ястребиночка двувильчатая. ЛНР, г. Луганск, железнодорожный вокзал, ж/д тупик, в трещине асфальта, leg. et det. Т.В. Сова 15.05.2016; там же, ул. 16-я линия, парк гостиницы «Дружба», на газоне, leg. et det. Т.В. Сова 18.11.2016. Средне-европейско-кавказский вид [36].

Pilosella cymosa (L.) F.W. Schulz et Sch. Bip., 1862 – ястребиночка зонтиковидная. ЛНР, г. Луганск, окрестности железнодорожной станции Луганск Северный, степные склоны, leg. Т.В. Сова 02.06.2016, det. В.М. Остапко. Европейско-средиземноморский вид [36].

Polygonum calcatum Lindm., 1904 – спорыш известняковый. ЛНР, г. Луганск, ул. Советская, окрестности библиотеки им. М. Горького, на тротуаре, leg. et det. Т.В. Сова 10.09.2014; там же, окрестности ТЦ «Кристалл», на тротуаре, leg. et det. Т.В. Сова 10.09.2014; там же, ул. П. Сороки, парк гостиницы «Дружба», на песке стройплощадки, leg. Т.В. Сова 04.09.2016, det. В.М. Остапко 08.02.2023; Донецкая обл., окр. Славянгорска, ур. «Сосновые насаждения», сосновые культуры, песок, leg. et det. В.М. Остапко 19.09.1975; там же, Енакиевский горсовет, пгт

Ольховатка, берег Ольховатки, leg. et det. В.М. Остапко 07.09.1975; там же, Тельмановский р-н, с. Старогнатовка, гранитные обнажения, leg. В.М. Остапко, З.С. Москаленко 08.09.1979, det. В.М. Остапко 20.01.1923. Евразийский вид [32].

Polygonum mesembricum Chrtek, 1960 – спорыш ракушняковый. ЛНР, г. Луганск, окрестности 4-й городской больницы, защитный земляной вал вдоль русла р. Лугань, на меловой породе, leg. Т.В. Сова 20.08.2015, det. В.М. Остапко 21.02.2021, Причерноморско-средиземноморский литорально-прибрежный вид [32], в Луганске, вероятно, как заносной к северу от границы ареала.

Polygonum neglectum Bess., 1821 subsp. *neglectum* – спорыш незамеченный. Луганская обл., Славяносербский р-н, с. Трехизбенка, бывший военный полигон, юго-восточная часть, песчаные степи, leg. В.М. Остапко, А.С. Назаренко, Ю.В. Ибатулина, Н.Ю. Гнатюк, В.А. Луцкив 20.08.2007, det. В.М. Остапко 11.03.2023; ЛНР, г. Луганск, окрестности плотины, пойма р. Лугань, рудеральное место, leg. Т.В. Сова 07.09.2016, det. В.М. Остапко 16.03.2022; там же, засоленный луг, leg. Т.В. Сова 07.09.2016, det. В.М. Остапко 15.03.2022; ДНР, пгт Старобешево, вдоль грунтовой дороги возле фермы, N 47°46'23,18", E 38°00'16,55", 146 м н.у.м., leg. Е.Г. Муленкова, 21.08.2020, det. В.М. Остапко 11.01.2023. Евразийский вид [32].

Polygonum patuliforme Worosch., 1954 – спорыш отклоненновидный. ЛНР, г. Луганск, окрестности плотины, пойма р. Лугань, засоленный луг, leg. Т.В. Сова 07.09.2016, det. В.М. Остапко 15.03.2022. Восточноевропейско-кавказский вид [32].

Polygonum propinquum Ledeb., 1850 – спорыш близкий. ЛНР, г. Луганск, окрестности плотины, пойма р. Лугань, рудеральное место, leg. Т.В. Сова 07.09.2016, det. В.М. Остапко 15.03.2022; Донецкая обл., Новоазовский р-н, Кривая коса, leg. В.С. Гумеч 17.08.1988, det. В.М. Остапко 08.02.2023. Ареал вида протянулся от Восточной Европы до Северо-Восточного Китая [32].

Polygonum rectum (Chrtek) H. Scholz, 1954 (*P. neglectum* Bess. subsp. *rectum* (Chrtek) Tzvelev) – спорыш прямостебельный ЛНР, г. Луганск, ул. 16-я линия, «Дворянское гнездо», сквер, leg.

Т.В. Сова 09.06.2014, det. В.М. Остапко 02.03.2021; там же, окрестности библиотеки им. М. Горького, на тротуаре, leg. Т.В. Сова 10.09.2014, det. В.М. Остапко 02.03.2021; там же, ул. Советская, на цветнике, leg. Т.В. Сова 14.09.2015, det. В.М. Остапко 02.03.2021; Донецкая обл., г. Славянск, у автовокзала, leg. Р.И. Бурда, В.М. Остапко, В.С. Гумеч 30.06.1986, det. В.М. Остапко 20.01.2023. Евразийский вид [32].

Polygonum sabulosum Worosch., 1967 – спорыш песковый. ЛНР, г. Луганск, территория аграрного университета, тротуар, leg. Т.В. Сова 25.08.2016, det. В.М. Остапко 19.05.2022. Распространен на юге Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (преимущественно по Амуру), где растет на приречных песках и у дорог [32]. В Донбассе, вероятно, заносной.

Potentilla leucotricha (Vorbis) Vorbis, 1886 – лапчатка беловолосистая. ЛНР, г. Луганск, окрестности железнодорожной станции Луганск Северный, степные склоны, leg. Т.В. Сова 02.06.2016, det. В.М. Остапко. Очень редкий вид.

Rosa glabrifolia С.А. Мей. ex Rupr., 1845 – шиповник гололистный. ЛНР, г. Луганск, окрестн. пос. Видное, степь, обочина дороги, высота ≈ 40 см, leg. Т.В. Сова 29.05.2017. Коллектор Т.В. Сова не обозначила на этикетке четкого определения вида, поставив знаки вопросов для двух вариантов – *R. gorenkensis* Besser (?) либо *R. glabrifolia* С.А. Мей. ex Rupr. (?). Остапко В.М. считает, что это *R. glabrifolia*. Этот восточноевропейско-западносибирско-казахстанский вид [3] в Донбассе находится на южной границе ареала и должен быть включен в число особо охраняемых.

Scabiosa praemontana Priv., 1969 – скабиоза предгорная. ЛНР, г. Луганск, ул. 50-летия Обороны Луганска, ипподром, псаммофитная степь, leg. Т.В. Сова 31.08.2015, det. В.М. Остапко 02.03.2021. Крымский эндемик [2], в Луганске, вероятно, заносной.

Taraxacum brachyglossum (Dahlst.) Dahlst., 1906 – одуванчик короткоязычковый. ЛНР, г. Луганск, конноспортивная школа, степной участок на ипподроме, leg. Т.В. Сова 03.05.2016, det. В.М. Остапко. Европейский вид [30].

Tragopogon tesquicola Klokov, 1965 (*T. dubius* Scop. subsp. *desertorum* (Lindem.) Tzvelev) – козлородник степной. ЛНР, г. Луганск, Мощинский яр, крутой склон восточной экспозиции, густые заросли пырея ползучего, leg. Т.В. Сова

20.05.2015, det. В.М. Остапко 03.03.2021. Понтический эндемик, в Донбассе на восточной границе ареала [9].

Veronica triloba Opiz, 1826 – вероника трехлопастная. ЛНР, Луганск, ул. Советская, окрестности библиотеки им. Горького, газон на аллее, leg. et det. Т.В. Сова 13.04.2017. Вид, близкий к *Veronica hederifolia* L., от которого отличается степенью надрезанности листовой пластинки, опушенностью цветоножек и другими признаками в количественном отношении. Некоторые специалисты отказываются от дифференциации средневропейского вида *V. hederifolia*, считая, что корреляция признаков у этих близких видов носит весьма относительный характер [6]. Вероятно, заносной.

Viola × contempta Jord., 1851 – фиалка пренебреженная. ЛНР, Луганск, пос. Видное, дачный поселок, у дорожки между участками, leg. et det. Т.В. Сова 13.05.2017. Происходит от гибридизации *V. arvensis* Murray × *V. tricolor* L. Встречается в Северной, Западной и Центральной Европе [13].

Выводы

Впервые для флоры Донбасса приведено 18 автохтонных и 16 адвентивных и дичающих из культуры видов сосудистых растений. Относительно большое число установленных видов, новых для автохтонной фракции флоры Донецкого региона в таких родах как *Pilosella* Hill, *Polygonum* L., часто трудных для определения, свидетельствует об актуальности критикотаксономического пересмотра гербарных материалов и проведения специальных экспедиций с целью изучения их таксономического разнообразия.

1. Аустова Е.В., Крещенок И.А. Расширение ареала *Clematis serratifolia* на Дальнем Востоке // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология». 2018. Т. 23. С. 23–31.
2. Бобров Е.Г. Сем. 120. Dipsacaceae Lindl. – Ворсянковые // Флора европейской части СССР. Т. III. Л.: Наука, 1978. С. 37–46.
3. Бузунова И.О. Род 11. Роза, шиповник – *Rosa* L. // Флора Восточной Европы. Т. X. СПб: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. С. 329–361.
4. Гладкова В.Н. Род 1. Живучка – *Ajuga* L. // Флора европейской части СССР. Т. III. Л.: Наука, 1978. С. 131–132.
5. Егорова Т.В. Сем. 35. Papaveraceae Adans. – Маковые // Флора Восточной Европы. Т. X. СПб: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. С. 204–226.
6. Еленевский А.Г. Род 16. Вероника – *Veronica* L. // Флора европейской части СССР. Т. V. Л.: Наука, 1981. С. 241–256.
7. Ерёменко Ю.А., Остапко В.М. Распространение адвентивных древесно-кустарниковых растений на территории Донецкого ботанического сада НАН Украины // Промышленная ботаника. 2011. Вып. 11. С. 135–140.
8. Клоков М.В. Родина СХХХI. Маренові – Rubiaceae Juss. // Флора УРСР. Т. 10. К.: Вид-во АН УРСР, 1961. С. 90–249.
9. Клоков М.В. Рід 945. Козельці – *Tragopogon* L. // Флора УРСР. Т. XII. К.: Наук. думка, 1965. С. 217–243.
10. Котов М.И. Сем. 66. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss. nom. altern.) – крестоцветные // Флора европейской части СССР. Т. IV. Л.: Наука, 1979. С. 30–148.
11. Кривцун А.А., Остапко В.М., Приходько С.А. «Беженцы» из культуры дендрологических коллекций Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. 2021. Вып. 21, N 1. С. 67–78.
12. Муленкова Е.Г. Конспект хвощовых (Equisetopsida C. Agardh) Донбасса // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, N 1. С. 32–48.
13. Никитин В.В. Сем. Violaceae Vatsch – Фиалковые // Флора Восточной Европы. Т. IX. СПб: Мир и семья-95, 1996. С. 180–206.
14. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
15. Остапко В.М., Ерёменко Ю.А. Конспект адвентивной фракции дендрофлоры юго-востока Украины // Промышленная ботаника. 2010. Вып. 10. С. 42–48.
16. Остапко В.М., Приходько С.А., Бойко А.В. Деякі нові дані щодо адвентизації флори Південного Сходу України // Синантропізація рослинного покриву України. Тези наукових доповідей (Переяслав-Хмельницький, 27–28 вересня 2012 р.). К.; Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 69–70.

17. Остапко В.М., Муленкова О.Г., Бойко Г.В. Нові відомості про спонтанне поширення рослин з Донецького ботанічного саду // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 28–31 травня 2013 р.). К., 2013: 122–123.
18. Остапко В.М. Новый вид ластовня – *Vincetoxicum svetlanae* Ostapko // Промышленная ботаника. 2018. Вып. 18, N 1. С. 4–9.
19. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Флористические находки в Донбассе (2011–2017 гг.): аборигенные созофиты и регионально редкие виды // Промышленная ботаника. 2018. Вып. 18, N 2. С. 4–14.
20. Остапко В.М., Приходько С.А. Изменения в составе флоры особо охраняемой природной территории «Хомутовская степь» за последние тридцать лет // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019. N 3(152). С. 128–152.
21. Остапко В.М. Новый вид ковыля – *Stipa larisae* Ostapko // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 1. С. 4–7.
22. Остапко В.М. Новый вид подмаренника – *Galium ×jubilaeare* Ostapko (Rubiaceae) // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 3. С. 4–7.
23. Остапко В.М. Дичание *Opuntia humifusa* (Raf.) Raf. в Донбассе // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 3. С. 76–81.
24. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Сова Т.В., Кривцун А.А., Гнатюк Н.Ю., Мартынов В.В. Флористические находки в Донбассе (2011–2020 гг.): адвентивные виды // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 4. С. 4–15.
25. Победимова Е.Г. Сем. 135. Rubiaceae Juss. – мареновые // Флора европейской части СССР. Т. III. Л.: Наука, 1978. С. 88–118.
26. Протопопова В.В. Триба 1. Heliantheae Cass. // Флора Восточной Европы. Т. VII. СПб.: Наука, 1994. С. 25–52.
27. Сенников А.Н. Сем. 84. Grossulariaceae DC. – крыжовниковые // Флора Восточной Европы. Т. X. СПб: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. С. 235–243.
28. Скворцов А.К. Сем. Onagraceae Juss. – ослинниковые, кипрейные // Флора Восточной Европы. Т. IX. СПб: Мир и семья-95, 1996. С. 299–316.
29. Суткин А.В. Новые находки адвентивных видов сосудистых растений в г. Улан-Удэ и его окрестностях (Западное Забайкалье) // Turczaninowia. 2021. Т. 24, N 2. С. 42–50.
30. Цвелев Н.Н. Род 19. Одуванчик – *Taraxacum* Wigg. // Флора европейской части СССР. Т. VIII. Л.: Наука, 1989. С. 61–113.
31. Цвелев Н.Н. Род 57. Тысячелистник – *Achillea* L. // Флора европейской части СССР. Т. VII. СПб.: Наука, 1994. С. 117–127.
32. Цвелев Н.Н. Сем. 36. Polygonaceae Juss. – гречиховые // Флора Восточной Европы. Т. IX. СПб: Мир и семья-95, 1996. С. 98–157.
33. Цвелев Н.Н. Сем. 112. Geraniaceae Juss. – гераниевые // Флора Восточной Европы. Т. IX. СПб: Мир и семья-95, 1996. С. 370–388.
34. Черепанов С.К. Род 28. Скерда – *Crepis* L. // Флора европейской части СССР. Т. VIII. Л.: Наука, 1989. С. 127–137.
35. Черепанов С.К. Род 110. Василек – *Centaurea* L. // Флора европейской части СССР. Т. VII. СПб.: Наука, 1994. С. 260–288.
36. Шляков Р.Н. Род 33. Ястребиночка – *Pilosella* Hill. // Флора Восточной Европы. Т. VIII. Л.: Наука, 1989. С. 300–377.

Поступила в редакцию: 27.01.2023

UDC 581.95(477.62)

AN ADDITION TO THE FLORA OF DONBASS

V.M. Ostapko, T.V. Sova, E.G. Mulenkova

State Budgetary Institution «Donetsk Botanical Garden»

It is for the first time for the flora of Donbass that 18 autochthonous species are specified, namely from the genera *Achillea* – one species, *Ajuga* – one species, *Arctium* – one species, *Centaurea* – one species, *Geranium* – one species, *Mentha* – one species, *Persicaria* – one species, *Pilosella* – two species, *Polygonum* – five species, *Potentilla* – one species, *Rosa* – one species, *Taraxacum* – one species, *Tragopogon* – one species, as well as 16 adventitious species and those cultivated escaping into the wild – namely from the genera *Calepina* – one species, *Clematis* – one species, *Crepis* – two species, *Epilobium* – one species, *Gailardia* – one species, *Galium* – one species, *Grossularia* – one species, *Heliopsis* – one species, *Myosotis* – one species, *Papaver* – one species, *Polygonum* – two species, *Scabiosa* – one species, *Veronica* – one species, *Viola* – one species.

Key words: flora, Donbass, floral find, autochthonous species, adventitious species

Citation: Ostapko V.M., Sova T.V., Mulenkova E.G. An addition to the flora of Donbass // *Industrial Botany*. 2023. Vol. 23, N 1. P. 17–23. DOI: 10.5281/zenodo.7992454
